

Cosmética funcional (insumo nanobiotecnológico®)

Fabiola Ornellas de Araújo

USP (Universidade de São Paulo, Brasil) e UC (Universidade de Coimbra)

ornellasfabiola1@gmail.com

Introdução (Adaptação de Araújo, 2023^{a, b}).

Os consumidores querem direcionar os benefícios que vêm da natureza, entre outros meios de conhecimento, para suas famílias. Eles estão procurando associar o custo do produto cosmético acabado ao benefício que ele traz à saúde do corpo humano.

Essa pesquisa é uma continuidade dos estudos da cientista Araújo, que utilizou o insumo nanobiotecnológico patenteado (Araújo & Giudici, 2018), o qual foi utilizado na formulação natural (Spray revigorante nanobiotecnológico de algas para o corpo), por conseguinte descrita no capítulo.

Contudo, esse insumo completamente natural e inovador poderá ser empregado em inúmeras formulações farmacêuticas. Na patente há as descrições pormenorizadas sobre essa inovação. E em relação, aos consumidores contemporâneos, há a consciência para usarem insumos farmacêuticos mais naturais, sustentáveis e saudáveis, essa atitude está cada vez mais crescente. Por isso que tem aumentado à busca por produtos naturais, veganos, e/ ou orgânicos.

Esses consumidores atuais querem direcionar os benefícios que vêm da natureza, entre outros meios de conhecimento, para suas famílias. Eles estão buscando associar o custo do produto cosmético acabado (formulação farmacêutica cosmética à venda para os consumidores) com o benefício que esse traz para a saúde do corpo humano. Com isso, essa pesquisa é uma continuação dos estudos da cientista Araújo, a qual utilizou o insumo nanobiotecnológico patenteado (Araújo & Giudici, 2018), que foi inserido na formulação natural (Spray revigorante nanobiotecnológico de algas para o corpo).

Dessa forma, o uso de insumos nanobiotecnológicos naturais é essencial para a saúde humana e o meio ambiente. Essa pesquisa é de fundamental importância, dada a atual consciência dos consumidores vigentes. Por isso, tem havido uma demanda crescente por formulações farmacêuticas mais biocompatíveis com o corpo, as quais possuem em seus rótulos descrições, tais como, nenhuma agressão à natureza (meio ambiente) e nenhum teste realizado em animais (Araújo & Giudici, 2018).

O uso dos insumos farmacêuticos naturais e/ou insumos naturais nanobiotecnológicos, mais biocompatíveis com o organismo humano, proporciona benefícios à saúde e ao meio ambiente. Segundo os cientistas Araújo, Giudici & Sousa, em 2019^{a, b, c, d}, a demanda pelo consumo de produtos biodegradáveis, naturais e sustentáveis que preservem o meio ambiente é fundamental.

Sendo assim, o desenvolvimento de cosméticos sustentáveis e tecnológicos, com componentes naturais, associado à biotecnologia, visando o menor impacto ambiental possível é de suma importância. Com isso, é essencial existirem o desenvolvimento de novas propostas de cosméticos, com componentes naturais provenientes, por exemplo, do extrato de microalgas associado à nanotecnologia, visando o menor impacto ambiental possível, devido ao mercado consumidor de beleza estar cada vez mais crescente no mundo.

O Brasil ocupa a quarta posição, depois dos Estados Unidos, Japão e França, em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, entre os dez países que mais consomem cosméticos no mundo (ABIHPEC, 2006). Garcia (2005) relatou que os grandes centros que envolvem o desenvolvimento de novas tecnologias na área de cosméticos são encontrados nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, pesquisas científicas serão mais solicitadas em diversas áreas industriais, assim como é o caso desse estudo científico (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, c, d}).

1

Desse modo, a crescente demanda da indústria da vaidade e cuidados com a pele, para desenvolver produtos cosméticos mais sofisticados e renováveis para o ser humano está em crescente progresso com diferentes estratégias de marketing. Por isso é importante inovar os produtos cosméticos para que o consumidor obtenha um cosmético com qualidade, eficiência e eficácia protegendo e preservando as funções da pele, assim como, também, os anexos da pele (Verma et al., 2003; Araújo et al., 2015; Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, d}).

Assim, houve uma demanda e um aumento por parte dos consumidores, buscando formulações

farmacêuticas que constassem em suas embalagens, em seus rótulos a não agressão à natureza (ao meio ambiente), e a não utilização de testes em animais. Esses preferem associar o custo do produto cosmético acabado ao benefício que ele traz para a saúde do corpo humano (Araújo & Giudici, 2018), e estão sempre pesquisando diversas fontes de conhecimentos para novos insumos farmacêuticos que possam beneficiar a saúde individual (pessoal) e coletiva (familiar) (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, d}).

Há uma demanda crescente por parte dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes em adquirir formulações cosméticas mais interessantes, para que possam solucionar problemas presentes no fio capilar, tais como: ressecamento (fio capilar desidratado), ausência de brilho (fio capilar com coloração fosca), presença de oleosidade (fio capilar com aspecto pesado, sem maleabilidade nos fios), entre outros aspectos (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, d}).

Os consumidores querem direcionar para dentro de casa os benefícios existentes nos salões de beleza, nos comerciais de TV, entre outros meios de disseminação do conhecimento. Esses procuram associar o custo do produto cosmético acabado ao benefício que este traz para a pele (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, d}).

Consequentemente, pode proporcionar ao consumidor benefícios para o cabelo, pele, hidratando, rejuvenescendo e até mesmo reestruturando, e ainda, esse insumo patenteado (Araújo & Giudici, 2018) pode ser utilizado na alimentação, por ser atóxico e ter sabor apreciável ao paladar, entre outros usos.

Isso significa que a sensibilização da sociedade para a utilização de produtos naturais à base de plantas e/ou algas (macroalgas, algas marinhas) e/ou microrganismos benéficos (microalgas, entre outros) diminuiria os efeitos negativos, como o uso de corantes sintéticos, na alimentação, medicina e cosmética (Kulshreshtha & Singh, 2013; Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, c, d}).

O cultivo controlado desses organismos aquáticos (algas) realizado pelo homem é uma indústria em crescimento, e com grande projeção mundial. Dessa forma, isso representa uma das atividades não só trazendo benefício na produção de alimentos sendo muito pertinente, para um futuro próximo, mas também, servindo como insumos presentes em embalagens, em formulações farmacêuticas, como cremes e/ou loções, para rosto, mãos e corpo, entre outras utilizações (Araújo & Giudici, 2018).

Portanto, a utilização de matérias-primas naturais com diferentes tipos de algas, como a utilização de ficocolóides ((alginato (algina, ácido alginico), carragenina (carragenana ou carragena) e/ou ágar (ágar-ágar)), em diferentes tipos de formulações farmacêuticas, podem transferir propriedades físicas muito importantes, como estabilizantes emulsificantes, agentes gelificantes, espessantes, entre outras. Esses ficocolóides são solúveis em meio aquoso (FAO, 1987; Renn, 1997; Jensen, 1998; Kass, 1998).

A proposta desenvolvida nessa pesquisa foi um produto cosmético nanotecnológico acabado, designado como Spray revigorante nanobiotecnológico de algas para o corpo utilizando o insumo nanobiotecnológico, completamente natural e inovador. Esse insumo foi registrado na patente USP-2018 (Araújo & Giudici, 2018), podendo abranger diversos consumidores (jovens, adultos, idosos e/ou até mesmo crianças).

Esse insumo foi utilizado no sabonete líquido natural podendo ocasionar o aprimoramento dos cosméticos existentes no mercado, tornando-os mais eficazes na hora da aplicação na pele (rosto, corpo) (adaptado de Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, d}).

Além disso, os consumidores mais exigentes buscam adquirir produtos mais biodegradáveis, naturais e /ou sustentáveis que possam também, garantir a preservação do meio ambiente (adaptado de Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, d}).

Segundo os cientistas, Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, d}, essa pesquisa contribuiu de forma relevante para o surgimento de um novo insumo nanobiotecnológico completamente natural, podendo proporcionar inúmeras possibilidades de produtos sustentáveis, por exemplo, na área de cosméticos para seres humanos, beneficiando-os, e também, sendo benéfico para outros seres vivos.

As técnicas biotecnológicas (processos de alimentação descontínuos e/ou descontínuos) utilizadas, e a obtenção de novos produtos mais sofisticados de algas (microalgas, macroalgas) podem influenciar o desenvolvimento de produtos cosméticos acabados (formulações) mais sofisticados, por exemplo, visando os cuidados com a pele (rosto, corpo), e com os anexos da pele.

2

A investigação dos cientistas tem-se centrado em uma tecnologia considerada ‘verde’ associada ao desenvolvimento sustentável, que utiliza processos biotecnológicos (matérias-primas vegetais, microalgas e macroalgas) e ao mesmo tempo usufrui dos benefícios da nanotecnologia (através de custos viáveis que podem enriquecer a ciência da nanobiotecnologia).

O uso de novos insumos farmacêuticos biocompatíveis com o organismo humano, que tragam benefícios, por exemplo, ao fio capilar e à pele, são muito importantes.

Em suma, o insumo desenvolvido na patente USP-2018 (Araújo & Giudici, 2018), o qual foi utilizado

nessa pesquisa mostrou-se uma alternativa promissora, não só na área cosmética, mas também, em outras áreas, conforme descrito nessa patente (Araújo & Giudici, 2018; Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, d}).

Formulação farmacêutica (Cosmética funcional) (Adaptação de Araújo, 2023^{a, b}).

O Brasil é um país considerado “continental”, com diferentes tipos de clima: equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, semiárido e subtropical, dependendo do local, onde se está, há mais ou menos incidência dos raios solares.

É fundamental o uso diário de formulações farmacêuticas (cosméticas) hidratantes, protetoras, refrescantes, enfim revigorantes como é o exemplo dessa citada nesse artigo. O insumo farmacêutico obtido por meio da nanobiotecnologia, cujo nome designado de insumo nanobiotecnológico^{®*} foi utilizado em um exemplo de formulação, Spray revigorante nanobiotecnológico de algas para o corpo (**Tabela 1**).

Contudo, poderá ser aplicado em inúmeras outras formulações e também, em inúmeras áreas (farmacêutica, química, alimentícia) desde que possuam o intuito de desenvolverem produtos naturais, suatentáveis e biocompatíveis com o organismo humano, animal (pequeno porte e grande porte).

Esse insumo nanobiotecnológico completamente natural está registrado como patente no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Poderá ser adquirido (comprado) por Empresas (Pessoas Jurídicas), através do contato direto com a Agência USP-Inovação (<http://www.inovacao.usp.br>) (**Tabela 1**).

A autora possui outras patentes (Agência USP-Inovação: <http://www.inovacao.usp.br>).

Tabela 1 (Cosmética funcional): Spray revigorante nanobiotecnológico de algas para o corpo (Adaptação de Araújo, 2023^{a, b}).

Fases	Composição	Concentração (100%)
A	Óleo vegetal (abacate, alecrim, avelã, calêndula, camomila, gérmen de trigo, girassol, semente de uva, entre outros); e/ou um “blend” de óleos vegetais de sua preferência).	qsp
A	Vitamina E	1,65%
A	DUB810C	2,38%
A	Óleo essencial de lavanda e/ou óleo essencial de sua preferência e/ou até um “blend” de óleos essenciais de sua preferência (opcional).*	0,78%
B	Insumo nanobiotecnológico algal ^{®**}	4,81%

*Nota de orientação científica: Seguir sempre as normas adequadas de uso, descritas na ficha técnica pelo fornecedor. Se necessitar, associar às fichas, aos estudos científicos de artigos científicos, livros de cientistas profissionais, principalmente da área da saúde, entre outras fontes renomadas da ciência, da pesquisa científica.

**Desenvolvido em pesquisa (Araújo & Giudici, 2018 (Agência USP de Inovação)). *Essa formulação é um exemplo, entre os inúmeros testes de formulações farmacêuticas, realizados pela cientista.*

Técnica farmacotécnica (método de preparação farmacotécnica) (Araújo, 2023^{a, b}):

Homogeneizar os insumos da fase A, reserve-os;

Logo em seguida verter a fase B na A; ou fase A em B, homogeneizando-as.

A recomendação/ sugestão para essa formulação:

Utilizar frasco se possível, âmbar para acondicioná-la.

O uso de insumos nanobiotecnológicos completamente naturais é essencial para a saúde humana e para o meio ambiente.

Essa pesquisa é de fundamental importância, dada a consciência atual dos consumidores sobre o uso de insumos farmacêuticos mais naturais, sustentáveis e saudáveis.

Com isto, tem ocorrido uma demanda crescente por formulações farmacêuticas mais biocompatíveis com o organismo, as quais não deveriam ter em seus rótulos nenhuma agressão à natureza (meio ambiente) e nenhum uso de testes em animais (Araújo & Giudici, 2018).

Por conseguinte, os consumidores desejam direcionar os benefícios provenientes da natureza, entre outros meios de conhecimento, para si e para suas famílias.

Dessa forma, os consumidores conscientes, exigentes e sábios buscam associar o custo do produto cosmético acabado ao benefício (“custo-benefício”), que ele traz para a saúde do corpo humano.

Sendo que, as formulações farmacêuticas inovadoras que utilizam insumos totalmente naturais (Insumo nanobiotecnológico algal[®]), como é o caso dessa pesquisa não só beneficiará o ser humano, mas também, os animais (de pequeno porte, grande porte), conseqüentemente, não prejudicará a natureza com descartes de resíduos tóxicos e/ ou resíduos que desequilibrem o ecossistema terrestre e/ ou aquático.

Em suma, essa pesquisa é a continuação dos estudos da cientista Araújo, a qual utilizou o insumo nanobiotecnológico patentado em 2018, através da Agência USP-Inovação (Araújo & Giudici, 2018). Esse insumo inovador foi inserido na formulação natural descrita nesse artigo, como Spray revigorante nanobiotecnológico de algas, super refrescante, hidratante e revigorante para o corpo.

Conclusão (Adaptação de Araújo, 2023^{a, b}).

As algas podem fornecer suprimento nanobiotecnológico para o desenvolvimento de novas formulações cosméticas naturais, podendo ser um recurso que apresenta boa aceitação por parte dos consumidores, por ser ecologicamente correto. Dependendo da espécie de alga estudada poderá disponibilizar diferentes composições proteicas e/ou lipídicas, entre outras substâncias benéficas para o ser humano, e animais (Araújo & Giudici, 2018; Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, c, d}; Araújo, 2023^{a, b}).

Foram realizadas inúmeras formulações, mas nesse artigo foi citada apenas uma como exemplo de utilização desse Insumo nanobiotecnológico algal[®] (Araújo & Giudici, 2018).

Sendo assim, uma melhor compreensão dos metabólitos secundários, designados de química ecológica, chamados de ‘verdes’ pode nos permitir descobrir e encontrar esses valiosos compostos para uso não só em cosméticos, mas também para uso em fármacos, e/ou diversos fins industriais, melhorando dessa maneira, a vida do ser humano como um todo (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^a), e também, podendo beneficiar os animais (de pequeno porte, grande porte).

Dessa forma, a busca por alternativas mais sustentáveis na obtenção de matérias-primas mais renováveis faz parte da consciência da sociedade tecnológica atual (Araújo et al., 2015; Araújo & Giudici, 2018; Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, c}).

Em conclusão, o insumo nanobiotecnológico patentado pode ser utilizado em diferentes formulações como xampu (Araújo, Giudici & Sousa, 2019^{a, b, c}); sabonete líquido natural; spray para o rosto (face), fio capilar, couro cabeludo, corpo; sabonete em barra, creme, loção, entre outras formulações.

AGRADECIMENTOS

A autora (PhD. Pós-Doc. Fabíola Ornellas de Araújo)^{1,2} agradece: (i) os professores, PhD. Pós-Doc. Reinaldo Giudici¹ e PhD. Pós-Doc. João José Martins Simões de Sousa², pelas oportunidades da utilização do laboratório, por ter realizado suas pesquisas científicas; e (ii) ao apoio financeiro do CNPq (Processo de bolsa de pós-doutorado: 167568/2017-5).

REFERÊNCIAS

ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Panorama do Setor: Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. (2006). Disponível em: www.abihpec.org.br/dadosdomercado_panorama_setor.php. Acessado em 01 de março de 2015.

Araújo, F. O.; Carvalho, J.C.M.; Velasco, M. V. R. & Baby, A. R.. (2015). Natural Shampoo using resources from aquatic environments. *HOUSEHOLD AND PERSONAL CARE TODAY (TESTO STAMPATO)*.10: 46-50.

4

Araújo, F. O. & Giudici, R.. (Agência USP de Inovação) (2018). UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP-SP). “Processo para obtenção de insumos nanobiotecnológicos, formulação farmacêutica e usos da mesma”. BR102017024578-0. 07 de agosto de 2018. *Revista da Propriedade Industrial - RPI* Nº. 2483, p. 306.

Araújo, F.O., Giudici, R. & Sousa, J.J.M.. (2019). Use of natural nanobiotecnological input in a pharmaceutical formulation. *Research, Society and Development*, v. 9 (n. 2): 1- 14^a.

Araújo, F.O., Giudici, R. & Sousa, J.J.M.. (2019). Cultivation of the microalgae *Chlorella pyrenoidosa*

using the processes of Biotechnology. *Revista Eletrônica Acervo Científico/ Eletronic Journal Science Collection*, 2, e121. <https://doi.org/10.25248/reac.e121>. 2019^b

Araújo, F.O., Giudici, R. & Sousa, J.J.M.. (2019). Identification of the lipids of the microalgae *Chlorella pyrenoidosa*, after obtaining this through use of biotechnology. *Revista Eletrônica Acervo Científico/ Eletronic Journal Science Collection*, 3, e122. <https://doi.org/10.25248/reac.e122>. 2019^c.

Araújo, F.O., Giudici, R. & Sousa, J.J.M.. (2019). Natural shampoo using nanobiotechnological supply of *Chlorella pyrenoidosa*. *Revista Eletrônica Acervo Científico/ Eletronic Journal Science Collection*, 4, e123. <https://doi.org/10.25248/reac.e123>. 2019^d.

Araújo, F.O.. (2023). Use of a nanobiotechnological input a pharmaceutical formulation for the face. In: Carvalho Junior, F. F. de & Silva, D. A. da.. *Ciências da Saúde: desafios e potencialidades em pesquisa*. Ed. 1, Vol. 3, 154-161p^a.

Araújo, F. O.. (2023). Formulação farmacêutica (cosmética) com insumo nanobiotecnológico natural[®]. *RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber*. ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP. Ano III, v.3, ed. 2. DOI: 10.51473/ed.al.v3i2.785 | 1-4p^b.

FAO (Food and Agriculture Organization) (1987). Production and utilization of products from comercial seaweeds. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Roma, Itália. 288p.

Garcia, R.. (2005). Internacionalização comercial e produtiva na indústria de cosméticos: desafios competitivos para empresas brasileiras. *Revista Produção*. 15: 158-171.

Jensen, A.. (1998). The seaweed resources of Norway. In: Critchley, A.T. and Ohno, M. (eds). Seaweed resources of the world. Japan International Cooperation Agency, Yokosuka, Japan. 200-209p.

Kass, R.. (1998). The seaweed resources of France. In: CRITCHLEY, A.T. and OHNO, M. (eds). Seaweed resources of the world. Japan International Cooperation Agency, Yokosuka, Japan. 233-244p.

Kulshreshtha, J. & Singh, G. P.. (2013). Evaluation of various inorganic media for growth and biopigments of *Dunaliella salina*. *Int. J. Pharm. Bio. Sci.*. 4: (B) 1083 – 1089.

Renn, D.. (1997). Biotechnology and the red seaweed polysaccharide industry: status, needs and prospects. *Trends in Biotech.*. 15: 9-14.

Verma, D. D., Verma, S., Blume, G. & Fahr, A.. (2003). Particle size of liposomes influences dermal delivery of substances into skin. *International Journal of Pharmaceutics*. 258: 141–151.